

O‘SMIRLARDA XULQ-ATVORDAGI OG‘ISHLARNI NAZORAT QILISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Qambarova Nasiba Qambarovna

Profi University Navoiy filiali “Pedagogika va psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630466>

Annotatsiya. Mazkur tezisdá o‘smirlik davrida xulq-atvordagi og‘ishlar muammosi hamda ularni nazorat qilish ko‘nikmasini shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar psixologik-pedagogik nuqtai nazardan tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, xulq-atvor, og‘ishlar, o‘zini nazorat qilish, tarbiya, ijtimoiy muhit, pedagogik profilaktika.

Аннотация. В данной работе анализируется проблема поведенческих отклонений в подростковом возрасте и факторы, влияющие на формирование навыков контроля над ними, с психолого-педагогической точки зрения.

Ключевые слова: подростковый возраст, поведение, отклонения, самоконтроль, воспитание, социальная среда, педагогическая профилактика.

Annotation. This thesis analyzes the problem of behavioral deviations in adolescence and the factors influencing the formation of skills to control them from a psychological and pedagogical point of view.

Keywords: adolescence, behavior, deviations, self-control, upbringing, social environment, pedagogical prevention.

O‘smirlik davri shaxs rivojlanishidagi eng murakkab va mas’uliyatli bosqichlardan biri hisoblanadi. Ushbu davrda jismoniy yetilish bilan bir qatorda, psixologik va ijtimoiy o‘zgarishlar ham jadallashadi. O‘smirda mustaqillikka intilish, o‘z “men”ini namoyon etish ehtiyoji kuchayib, ijtimoiy me’yorlarga bo‘lgan munosabatida ichki qarama-qarshiliklar yuzaga keladi. Bu holatlar ko‘pincha xulq-atvordagi og‘ishlar bilan namoyon bo‘ladi¹.

Hozirgi axborotlashgan jamiyat sharoitida o‘smirlar turli ijtimoiy ta’sirlarga tez beriluvchan bo‘lib, bu ularning xulq-atvorida salbiy o‘zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli o‘smirlarda xulq-atvordagi og‘ishlarni nazorat qilish ko‘nikmasini shakllantirish pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi². Ilmiy manbalarda xulq-atvordagi og‘ishlar jamiyat tomonidan qabul qilingan axloqiy va ijtimoiy me’yorlarga mos kelmaydigan xatti-harakatlar sifatida talqin etiladi³. O‘smirlik davrida bunday og‘ishlar tajovuzkorlik, intizomsizlik, mas’uliyatsizlik, qoidalarga bo‘ysunmaslik kabi shakllarda namoyon bo‘lishi mumkin.

Psixologik nuqtai nazardan, o‘smirlik davrida o‘zini boshqarish va irodaviy nazorat mexanizmlari yetarli darajada shakllanmagan bo‘ladi. Natijada hissiyotlar ustun kelib, impulsiv xatti-harakatlar yuzaga chiqadi⁴. O‘z-o‘zini baholashning noturg‘unligi va tanqidga nisbatan sezuvchanlik ham xulqning beqarorlashuviga olib keladi.

O‘smirlar xulq-atvoridagi og‘ishlarni nazorat qilishga ta’sir etuvchi omillar

Biologik omillar-o‘smir xulq-atvorining shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Gormonal o‘zgarishlar, asab tizimining rivojlanish darajasi va temperament xususiyatlari o‘smirning hissiy

barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, tez qo'zg'aluvchan o'smirlarda impulsiv xatti-harakatlar ko'proq uchraydi⁵.

Oilaviy omillar-oila shaxs tarbiyasining asosiy ijtimoiy instituti hisoblanadi. Oiladagi psixologik muhit, ota-onaning tarbiyaviy uslubi va munosabatlari o'smir xulqining shakllanishiga bevosita ta'sir etadi. Mehr va nazoratning yetishmasligi yoki haddan tashqari qat'iylik o'smirda norozilik va qarshilik xulqini yuzaga keltiradi⁶. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nizoli oilalarda voyaga yetayotgan o'smirlarda xulq-atvordagi og'ishlar ko'proq uchraydi⁷.

Ijtimoiy muhit omillari-o'smir shaxsining shakllanishida tengdoshlar guruhi muhim rol o'ynaydi. Tengdoshlar orasida obro' qozonish istagi ayrim hollarda salbiy xatti-harakatlarga undaydi⁸. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan salbiy axborotlar o'smirlarning xulqiy qarashlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Pedagogik omillar.Ta'lim muassasalarida olib boriladigan tarbiyaviy ishlar o'smirda xulqni nazorat qilish ko'nikmasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Pedagog va o'quvchi o'rtasidagi ijobiy munosabatlar, adolatli talabchanlik va rag'batlantirish o'smirda mas'uliyat hissini rivojlantiradi

Xulq-atvordagi og'ishlarning oldini olish yo'llari.O'smirlarda xulqni nazorat qilish ko'nikmasini shakllantirish uchun profilaktik va korreksion ishlar tizimli ravishda tashkil etilishi lozim. Psixologik treninglar, tarbiyaviy suhbatlar, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar ijobiy natija beradi. O'smirlarni sport va ijodiy faoliyatga jalb etish ham salbiy xulq-atvorni kamaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa: O'smirlik davri shaxsiyat shakllanishi va xulq-atvorni nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda eng sezgir bosqich hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu ko'nikmalar oilaviy muhit, ota-ona tarbiyasi, do'stlar bilan munosabatlar, shaxsiy psixologik xususiyatlar va jamiyatdagi normativ ta'sirlarga bog'liq. Ijobiy oilaviy qo'llab-quvvatlash va do'stlar muhiti o'smirni xatti-harakatlarini tartibga solishga undaydi, shaxsiy mas'uliyat va hissiyotlarni boshqarish qobiliyati esa nazorat ko'nikmasini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, turli ichki va tashqi omillarning uyg'un ta'siri o'smirlarning xulq-atvoridagi og'ishlarni samarali boshqarish imkonini yaratadi. Shu bois, o'smirlarni tarbiyalashda kompleks yondashuv — oilaviy, maktabiy, psixologik va ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda — ularning xulq-atvorini nazorat qilish ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kon I.S. *O'smirlik psixologiyasi*. – M.: Pedagogika, 2019. – 41–48-betlar.
2. Mudrik A.V. *Ijtimoiy pedagogika*. – M.: Akademiya, 2021. – 29–34-betlar.
3. Raxmonov O.X. *Deviant xulq-atvor psixologiyasi*. – T.: Universitet, 2022. – 17–23-betlar.
4. Davletshin M.G. *Yosh va pedagogik psixologiya*. – T.: O'qituvchi, 2018. – 86–92-betlar.
5. Kon I.S. *O'smirlik psixologiyasi*. – M.: Pedagogika, 2019. – 63–69-betlar.
6. Karimova V.M. *Shaxs psixologiyasi*. – T.: Fan va texnologiya, 2020. – 71–77-betlar.
7. Mudrik A.V. *Ijtimoiy pedagogika*. – M.: Akademiya, 2021. – 109–115-betlar.
8. Raxmonov O.X. *Deviant xulq-atvor psixologiyasi*. – T.: Universitet, 2022. – 58–64-betlar.